

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, PQ-183-son. Bolalar uchun mo‘ljallangan milliy kontentlar yaratish va ularni ommalashtirishni qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida. <https://lex.uz/uz/docs/-7528758>
2. <https://www.unisender.com/ru/glossary/chto-takoe-kontent-kak-on-privlekaet-vnimanie-auditorii/#anchor-1>

**TARBIYA FANIDA O‘QUVCHILARNI RAQAMLI KONTENTLAR BILAN ISHLASHGA
JALB ETISHDA LOYIHAVIY TA’LIM YONDASHUVINING ROLI**

Jumabayev Amir Darmenbay uli

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada tarbiya fanida o‘quvchilarni raqamli kontentlar bilan ishlashga jalb etishda loyihaviy ta’lim yondashuvining o‘rni va ahamiyati tahlil qilingan. Zamonaviy raqamli muhitda axloqiy tarbiya vositalarining ta’siri o‘quvchilarning ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Maqolada loyihaviy yondashuv orqali o‘quvchilarning axloqiy qadriyatlarini anglash, ularni real hayotga tadbiq etish, raqamli savodxonlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari ko‘rsatib berilgan. Shuningdek, raqamli vositalar yordamida axloqiy tarbiyani samarali tashkil etishning shakl va usublari, ularning o‘quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishdagi o‘rni yoritilgan*

***Kalit so‘zlar:** “Tarbiya” fani, loyihaviy ta’lim, raqamli kontent, axloqiy tarbiya, ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalar, o‘quvchi faolligi, raqamli savodxonlik, axloqiy qadriyatlar, innovatsion ta’lim, tanqidiy fikrlash.*

Zamonaviy ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalar ta’lim mazmuni, shakli va metodikasini tubdan o‘zgartirmoqda. Ayniqsa, tarbiya fanida raqamli vositalar — ya’ni video, animatsiya, interaktiv topshiriqlar, vizual hikoyalar, axloqiy tanlovlarni modellashtiruvchi virtual sahnalar — o‘quvchilarning shaxsiy anglash jarayonlarini faollashtiradi. Bu resurslar o‘quvchilarga axloqiy tushunchalarni nafaqat eslab qolish, balki ularni real hayotdagi vaziyatlarga tadbiq etish imkonini beradi. Bunday kontentlar axloqiy holatlarni jonli obrazlar orqali tasvirlaydi, hissiy ta’sir orqali o‘quvchilarning ichki dunyosiga kirib boradi, ularni chinakam mulohaza yuritishga va shaxsiy pozitsiyasini shakllantirishga undaydi.

Raqamli kontentlar yordamida axloqiy darslar yanada ko‘rgazmali, zamonaviy va hayotga yaqin tus oladi. Masalan, biror animatsion lavha orqali halollik, do‘stlik yoki bag‘rikenglik mavzulari yorqin misollar bilan ko‘rsatilganda, bu o‘quvchilarning ongida chuqur iz qoldiradi. Virtual muhokama platformalari, onlayn testlar yoki vaziyatli o‘yinlar orqali esa ular o‘z qarorlarini axloqiy mezonlar asosida qabul qilishni o‘rganadilar.

Biroq bunday raqamli resurslar faqat tayyor axborot manbai sifatida emas, balki ijodiy faoliyatni rag‘batlantiruvchi vosita sifatida ham ishlatilishi lozim. Aynan shu nuqtada loyihaviy ta’lim yondashuvi katta ahamiyat kasb etadi. Loyiha asosida o‘qitish — o‘quvchini faol, izlanishga qodir, mas’uliyatli va ijodiy fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladigan yondashuvdir. Tarbiya fanida bu yondashuv orqali o‘quvchilar nafaqat mavjud raqamli axloqiy kontentlardan foydalanadi, balki o‘zlari ham shunday materiallarni ishlab chiqishda ishtirok etadilar. Bu esa ularning axloqiy bilimlarini chuqurlashtiribgina qolmay, raqamli savodxonligini, estetik didini va ijtimoiy faolligini ham rivojlantiradi.

Masalan, “Men uchun muhim qadriyat” mavzusida video tayyorlash, mahalladagi axloqiy qahramonlar haqida mini-intervyularni raqamli formatda to‘plash, axloqiy hikoyalarni komiks shaklida yaratish yoki jamoat joylarida axloqiy muammolarni yorituvchi slayd-shoular tuzish.

Bu kabi loyihalar orqali o‘quvchi nafaqat darsda o‘rgangan axloqiy tushunchalarni mustahkamlaydi, balki ularni hayotda qanday tatbiq etishni o‘rganadi. Shu tarzda, raqamli kontentlar va loyihaviy yondashuv uyg‘unlashib, zamonaviy ta’limda axloqiy tarbiya sifatini keskin oshirishga xizmat qiladi.

Loyihaviy ta’lim yondashuvining mohiyati shundaki, loyihaviy ta’lim (Project-Based Learning — PBL) bu o‘quvchilarning real hayotdagi muammolarni hal qilishga qaratilgan, izlanish, amaliyot va ijodkorlik orqali bilim egallashga asoslangan ta’limiy strategiyadir. Bu yondashuv 20-asr boshlarida Jon Dyui (John Dewey) tomonidan ilgari surilgan *tajriba asosida o‘rganish* g‘oyasiga tayanadi. Dyui fikricha, “ta’lim — bu hayotga tayyorgarlik emas, u hayotning o‘zi” bo‘lishi kerak, shuning uchun o‘quvchilar bilimni hayotiy faoliyatda qo‘llab, mazmunli muammolar ustida ishlashi muhimdir.

Olim Thomas Markham ta’kidlashicha, loyihaviy ta’lim o‘quvchilarni nafaqat akademik jihatdan, balki ijtimoiy-emosional va axloqiy jihatdan ham rivojlantiradi, chunki bu yondashuv:

- hamkorlikda ishlash (collaboration),
- tanqidiy va tizimli fikrlash (critical thinking),
- mas’uliyatli qaror qabul qilish (responsibility and agency),
- muammolarni tahlil qilish va hal qilish (problem-solving) kabi ko‘nikmalarni shakllantiradi.[3]

Tarbiya fanida esa loyihaviy ta’lim o‘quvchilarni axloqiy qarorlar qabul qilishga o‘rgatadi. Masalan, axloqiy dilemma asosida loyiha yaratish o‘quvchini fikrlashga, empatiya qilishga, qadriyatlarni tan olishga undaydi. Shuningdek, maktab, mahalla yoki oila doirasidagi real muammolarni o‘rganish orqali bolalar jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini egallashadi.

Tarbiya fanida raqamli kontentlar bilan ishlash imkoniyatlari shunda ko‘rinadiki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta’lim sohasiga chuqur kirib kelgan bo‘lib, tarbiya fanida ham raqamli vositalardan foydalanish imkoniyatlari ortib bormoqda. Raqamli kontentlar — bu elektron darsliklar, interaktiv hikoyalar, videoroliklar, 3D modellar, virtual muhitlar, onlayn testlar va ijtimoiy axloqiy holatlarni o‘z ichiga olgan resurslar bo‘lib, ular o‘quvchilarni axloqiy bilimlarga chuqur jalb etadi.

Bandura tomonidan ilgari surilgan *sotsial o‘rganish nazariyasiga* ko‘ra, odamlar boshqalarni kuzatish va taqlid qilish orqali axloqiy xatti-harakatlarni o‘rganadilar.[4] Demak, interaktiv video yoki animatsiya orqali namoyish etilgan axloqiy vaziyatlar — o‘quvchilar uchun kuchli o‘rgatish vositasidir. Masalan:

• **Interaktiv hikoyalar** orqali o‘quvchilar o‘z qarorlarini tanlaydi va natijalarini ko‘radi, bu esa axloqiy tafakkurni faollashtiradi.

• **Animatsion videolar**da ijtimoiy vaziyatlar ko‘rsatilganda, bolalar ularni tahlil qiladi va muhokama asosida o‘z fikrini bildirishga o‘rganadi.

• **Onlayn loyihalar** o‘quvchilarni birgalikda ishlashga, muammolarni ijtimoiy nuqtai nazardan hal qilishga undaydi.

OECD ta’lim hisobotida qayd etilishicha, raqamli texnologiyalar orqali axloqiy-ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish — 21-asr fuqarosi uchun muhim ko‘nikmadir. Ayniqsa, shaxslararo munosabatlar, mas’uliyat, hurmat, bag‘rikenglik, madaniyatlararo muloqot kabi jihatlar raqamli ta’lim

vositalari orqali kuchaytiriladi.[7] Shuningdek, UNESCO 2021-yilgi tavsiyalarida raqamli kontentlarning tarbiya jarayonidagi ahamiyati alohida qayd etilib, u orqali quyidagilar amalga oshirilishi mumkinligi ta’kidlangan:

- O’quvchilarni o’z qadriyatlarini ifodalashga va himoya qilishga o’rgatish.
- Axloqiy tanlovlar qilishda turli nuqtai nazarlarni baholash.
- Internet madaniyati va axloqiy xavfsizlik bo’yicha ongni shakllantirish.[8]

Loyihaviy ta’lim o’quvchini passiv bilim oluvchidan faol bilim yaratuvchiga aylantiradi. Bu yondashuv o’quvchining faolligini oshiradi, mustaqil izlanishga va o’z ijtimoiy fikrini shakllantirishga yordam beradi. O’quvchilar an’anaviy darsda tayyor axborotni tinglash o’rniga, PBL orqali o’zlari mavzuni tahlil qiladi, tadqiqot o’tkazadi, muammo ustida ishlaydi va yechim topadi. Bu jarayon ularning o’z-o’zini anglash, o’z-o’zini baholash va tashabbuskorlik ko’nikmalarini rivojlantiradi. Blumenfeld va boshqalar ta’kidlaydilar: “Loyihaviy ta’lim o’quvchilarning bilimlarni chuqur o’zlashtirishini ta’minlaydi, chunki ular faol ishtirokchi bo’lib, mazmunni o’z tajribasi orqali o’rganadi.” [1] Aynan shu faollik tarbiya fanida o’quvchilarni ijtimoiy mas’uliyatli fuqaroga aylantirishda muhim rol o’ynaydi. Masalan, “Axloqiy qadriyatlar hayotimizda” mavzusida tayyorlangan prezentatsiyalar o’quvchining axloqiy tushunchalarni chuqur o’rganib, ularni boshqalarga yetkazish motivatsiyasini kuchaytiradi, yoki oila, maktab yoki mahalladagi ijobiy axloqiy amaliyotlarni videolavhalar shaklida hujjatlashtirish orqali o’quvchilar voqelikni axloqiy nuqtai nazardan tahlil qiladi. Bu kabi faoliyatlar Deci va Ryan’ning o’z-o’zini motivatsiyalash nazariyasiga (Self-Determination Theory) asoslanib, o’quvchining ichki qiziqishini kuchaytiradi, ularni ijtimoiy va axloqiy jihatdan faol pozitsiyaga olib keladi.[2]

Raqamli vositalar — ayniqsa, interaktiv platformalar, animatsiyalar, axloqiy dialoglar va virtual forumlar — o’quvchilarning ijtimoiy-emotsional (SEL — Social-Emotional Learning) rivojlanishiga katta ta’sir ko’rsatadi. SEL dasturlari orqali o’quvchilar:

- o’z hissiyotlarini anglaydi va boshqaradi;
- boshqalarning fikri va hissiyotlariga hurmat bilan yondashadi;
- ijtimoiy mas’uliyatli qarorlar qabul qiladi.

CASEL tashkiloti ma’lumotlariga ko’ra, raqamli SEL dasturlarini o’z ichiga olgan loyihaviy ta’lim o’quvchilarning axloqiy sezgirligini oshiradi, empatiya va birdamlik hissini shakllantiradi.[5] Tarbiya fanida bunday yondashuvlar axloqiy vaziyatlarni modellashtirish va turli qarorlar oqibatini ko’rsatish orqali o’quvchilarga real hayotda ijtimoiy jihatdan maqbul yo’lni tanlashga o’rgatadi.

Bugungi raqamli dunyoda bolalar nafaqat ma’lumot iste’molchilari, balki faol axborot ishlab chiqaruvchilar bo’lib bormoqda. Shu sababli, ularni raqamli savodxonlik va axloqiy immunitet bilan qurollantirish muhim. PBL yondashuvi bu jarayonda quyidagi yo’nalishlarda samara beradi:

1. Raqamli axborotni tanqidiy tahlil qilish – O’quvchilar noto’g’ri yoki manipulyativ axborotni aniqlashga, fakt va fikrni farqlashga o’rganadilar.

2. Axloqiy-mezonlarga asoslangan kontent yaratish – O’quvchilar axloqiy qadriyatlarga mos videolar, hikoyalar, taqdimotlar tayyorlaydi. Bu orqali ular axloqiy normalar asosida ijod qilishni o’rganadilar.

3. Raqamli fuqaro sifatida faoliyat yuritish – O’quvchilar internetda mas’uliyatli, hurmatli va halol ishtirok etish tamoyillarini anglaydi (digital citizenship).

Ribble ta’kidlaganidek, raqamli fuqarolik — bu o’quvchining internetdagi harakatlarida axloqiy me’yorlarga amal qilishidir.[6] Tarbiya fanida bu tamoyillarni loyihaviy ta’lim orqali singdirish — bola ongida mustahkam axloqiy immunitetni shakllantirishning eng samarali yo’li hisoblanadi.

Bundan tashqari, OECD 2019-yilgi hisobotida yoshlar orasida “raqamli xavfsizlik” va “axborotga bo‘lgan ishonch” tushunchalari tobora dolzarb ekani ta’kidlanadi. PBL o‘quvchilarga bu masalalarni amaliy faoliyat orqali o‘rgatadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, hozirgi raqamli ta’lim muhitida o‘quvchilarning faolligini, mustaqil fikrlashini va axloqiy qarorlar qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish tarbiya fanining asosiy vazifalaridan biridir. Ushbu maqsadga erishishda loyihaviy ta’lim yondashuvi alohida o‘rin tutadi. Bu yondashuv orqali o‘quvchilar real hayotiy muammolarni axloqiy jihatdan tahlil qiladi, ularga mos yechimlar ishlab chiqadi va raqamli vositalardan ongli foydalanishni o‘rganadi.

Loyihaviy ta’lim o‘quvchining o‘z-o‘zini anglash, hamkorlikda ishlash, ijtimoiy mas’uliyatni his qilish va qadriyatlarini shakllantirish jarayonlariga faol jalb etadi. Ayniqsa, raqamli kontentlardan foydalanish orqali axloqiy holatlarni simulyatsiya qilish, muhokama qilish va baholash imkoniyati kuchayadi. Bu o‘z navbatida o‘quvchilarning ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarini, raqamli savodxonligini va axloqiy immunitetini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, tarbiya fanida raqamli kontentlar bilan ishlashga asoslangan loyihaviy yondashuv — zamonaviy ta’limning eng muhim innovatsiyalaridan biri sifatida qaralishi mumkin. Bu yondashuv o‘quvchilarni axloqiy jihatdan yetuk, madaniyatli, ongli va faol raqamli fuqarolar sifatida tarbiyalashda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., et al. (1991). *Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning*. *Educational Psychologist*, 26(3–4), 369–398.
2. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). *The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior*. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
3. Markham, T. (2011). *Project Based Learning: A Bridge Just Far Enough*. *Teacher Librarian*, 39(2), 38–42.
4. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
5. CASEL (2020). *Social and Emotional Learning Core Competencies*. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. www.casel.org
6. Ribble, M. (2011). *Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know*. ISTE.
7. OECD (2019). *Trends Shaping Education 2019*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/education/>
8. UNESCO (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. Paris: UNESCO Publishing.

SHO‘BALARDAGI MA‘RUZALAR

TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA UMUMINSONIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH

Xulkaroy Atayeva Murod qizi

Innovatsion rivojlanish agentligi mutaxassisi